

UO‘T:633.11.582.282.53

MOSH (*Rhaseolis aireis Piper*) NAVLARINI O‘SISHI, RIVOJLANISHI, DON HOSILDORLIGI VA SIFATINI TO‘RGANISH

¹X.Idrisov q.x.f.f.d (PhD), dosent,

²X.Atabayeva q.x.f.d, professor

¹(Farg‘ona Davlat universiteti)

²(Toshkent Davlat agrar universiteti)

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘rganilayotgan omillarning mosh poyasining balandligi va hosildorligiga hamda don sifatiga ta’siri bayon etilgan. Tajriba natijalariga ko‘ra, ekish muddati bo‘yicha navlarning o‘sishi bahor davriga nisbatan 20 iyun va 1 iyulda ekilganda poya balandligidan 2,3-5,2 sm yuqori ekanligi aniqlandi. Aniqlanishicha, 20 iyun kuni takroriy ekishda bahorgi ekish davriga nisbatan “Durдона” navining hosildorligi ekish me‘yoriga ko‘ra 2,2-2,8 s/ga oshganligi kuzatildi. Shuningdek, ekish muddatlari va me‘yorlari mosh doni tarkibidagi oqsilga ta’sir ko‘rsatib, ekish me‘yori oshgan sari oqsil miqdorini kamayishi, takroriy ekilganda oqsil miqdori bahorgiga nisbatan «Navro‘z» navida 1,7-1,0% ga, «Durдона» navida 0,3-0,5% ga oshganligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar. Mosh, Osiyo loviyasi, o‘tloqi-botqoq tuproq, Navro‘z, Durдона, nav, dukkaklash, tuganak, poya, oqsil, hosildorlik.

Аннотация. В данной статье описано влияние изучаемых факторов на высоту и продуктивность брани, стебли и качество зерна. По результатам опыта установлено, что прирост сортов по срокам посадки на 2,3-5,2 см выше высоты штамба при посадке 20 июня и 1 июля по сравнению с весенним периодом. Установлено, что 20 июня урожайность сорта Дурдона увеличилась на 2,2-2,8 ц/га по норме высева, по сравнению с весенним сроком посева. Кроме того, сроки и нормы посева влияют на содержание белка в зерне мешанки, по мере увеличения нормы высева количество белка снижается, а при повторном посеве количество белка составляет 1,7-1,0% у сорта Навроз по сравнению с яровым. установлено, что у сорта «Дурдона» она увеличилась на 0,3-0,5%.

Ключевые слова. Мош, фасоль азиатская, лугово-болотная почва, Навроз, Дурдона, сорт, ошпыивание, туганак, стебель, белый, продуктивность.

Abstract. This article describes the effect of the studied factors on the height and productivity of mash stalks and grain quality. According to the results of the experiment, it was found that the growth of the varieties according to the planting period was 2.3-5.2 cm higher than the height of the stem when planted on June 20 and July 1 compared to the spring period. It was found that on June 20, the productivity of the "Durдона" variety increased by 2.2-2.8 s/h according to the sowing rate, compared to the spring planting period. In addition, planting dates and rates affect the protein content of mash grain, as the planting rate increases, the amount of protein decreases, and when repeated planting, the amount of protein is 1.7-1.0% in Navroz variety compared to the spring one. , it was found that it increased by 0.3-0.5% in the "Durдона" variety.

Key words. Mungbean, Asian bean, meadow-swamp soil, Navroz, Durдона, variety, podking, tuganak, stem, white, productivity.

Kirish. Dunyoda dukkakli ekinlar xususan mosh etishtirishning ilg‘or resurstejamkor texnologiyasi bo‘yicha keng ko‘lamdagi ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Moshning potensial imkoniyatidan foydalangan holda o‘ziga xos resurstejamkor yetishtirish texnologiyalarni ilmiy asoslariga tayanib, tuproq-iqlim sharoitlariga mos bo‘lgan navlardan ekologik toza, tarkibida oqsil va vitaminlarga boy bo‘lgan don hosili yetishtirmoqdalar. Shu nuqtai nazardan, moshning serhosil navlarining yetishtirish agrotexnologiyalarini takomillashtirish ya’ni ekish muddati va me‘yorlarini to‘g‘ri belgilash, mineral o‘g‘itlar bilan oziqlantirishni maqbullashtirish hamda

navbatlab ekishni to‘g‘ri tatbiq etish bo‘yicha tadqiqotlar natijasida tuproq unumdorligini tiklash va oshirish, chorvachilikni to‘yimli ozuqa bilan ta‘minlash bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 5303-son 2018 yil 16 dekabrda «Mamlakatimizning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi, PF-5853-son 2019 yil 23 oktyabrda «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi va PF-5742-sonli 2019 yil 17 iyunda «Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi farmon, qarorlarida va boshqa me‘yoriy-xuquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Mosh-eng yaxshi siderat ekin hisoblanadi u ko‘kat o‘g‘it sifatida ishlatilganda tuproqda 70 s.ga quruq modda to‘planadi. Bu 100 azot demakdir. Mosh makkajo‘xori, sabzavot va boshqa ekinlar ekiladigan yerlarda eng yaxshi siderat hisoblanadi. Mosh yerda azot to‘plovchi sifatida don, texnika ekinlari va sabzavotlardan oldin ekiladigan eng yaxshi o‘tmishdosh ekinlardan biri. Uni bahorda, yozda ham ekish mumkin. Mosh yer osti suvlari yuza joylashganligidan zararlanmaydi, tez o‘sadi, yerni yaxshi soyalaydi va begona o‘tlardan tozalaydi (Atabayeva, Sattarov, Idrisov, 2019).

Mosh issiqsevar dukkakli-don ekini bo‘lganligi sababli O‘zbekiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Gurjiston, Xitoy, Koreya, Yaponiya, Xindiston va boshqa davlatlarda katta maydonlarda yetishtiriladi (Atabayeva, Xudoyqulov, 2018).

Sug‘oriladigan maydonlarning suv ta‘minoti cheklangan sharoitlarida ham moshni kuzgi bug‘doy ang‘izida yetishtirib, yuqori sifatli oqsil va boshqa qimmatli oziqaga boy bo‘lgan mosh doni yetishtirish mumkin. Ayni vaqtda suv tanqis bo‘lgan xududlarda mosh yuqori harorat va qurg‘oqchilikka bardoshlilik sababli ko‘proq kuzgi boshqoqli don ekinlari ang‘izida takroriy ekin sifatida yetishtirilmoqda .

Z.Jumayev va E.Shermatovlar bergan ma‘lumotlarga qaraganda Qoraqalpog‘iston sharoitida mosh ang‘izda yetishtirilganda, doni va ko‘k massasidagi oqsilning sezilarli darajada oshishi bilan birga har gektar hisobiga tuproqda 100 kg sof azot to‘planishi hamda 200-300 s/ga ko‘k massa ham yetishtirilgan (Jumayev N, Shermatov E, 2019)

Sh.Ernazarov, S.Negmatova va N.Nortoshevlarning ilmiy tajribalarining kuzatishlariga qaraganda moshni har gektar maydon hisobiga 400 ming dona hisobida 1 iyulda ekilganda 18,6-19,3 s/ga, shu qalinlikda 15 iyulda ekilganda 17,2-18,4 s/ga, 1 avgustda ekilganida esa 15,3-17,6 s/ga hosil olishgan (Ernazarov, Negmatova, Nortoshyev 2007)

Materiallar va uslublar. Ilmiy tadqiqot ishlarida olib borilgan fenologik kuzatuvlar va biometrik o‘lchovlar “Metodika Gosudarstvennogo sortoispitaniya selskoxozyaystvennix kultur” va “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” (O‘zPITI, 2007 y) asosida o‘tkazilgan. Fotosintez sof mahsuldorligini (A.A Nichiporovichning vazn uslubi) aniqlash, shuningdek olingan natijalar B.A.Dospexovning “Dala tajribalari uslublari” bo‘yicha Microsoft Excel dasturi yordami asosida matematik statistik tahlil qilindi va hisoblandi (Toshkent, 2007).

Tadqiqot ishi Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba maydonlarida olib borilgan. Tajriba maydonidagi tuproq qatlami o‘tloqi botqoq, loysimon qumoq tuproqdir. Ma‘lumki o‘tloqi-botqoq tuproqlar qatlamlarga kam tabaqalangan bo‘lib, gumusning kamligi bilan xarakterlanadi. Institut tajriba xo‘jaligining haydov qatlami 0-30 sm, haydov qatlamidan pastda 30-40 sm qalinlikda gel qatlami, 60-70 sm chuqurlikda qumli va mayda toshlardan iborat qatlam joylashgan.

Ilmiy tadqiqot ishlari dala va laboratoriya usulida olib borilgan. Laboratoriya usulida urug‘lik sifati va hisobli o‘simliklar tahlil qilingan. Dala tajribalari to‘rt qaytariqda, to‘rt yarusda, variantlar rendomizatsiya usulida joylashtirilgan. Paykallar 4 qatorli, ulardan o‘rtadagi 2 ta qator hisobli, chetdagi qatorlar-himoya qatorlari, qator oralig‘i 60sm, ekish sxemasi 60x10sm. Uzunligi 20m, yuzasi 48 m.² Hisobli o‘simliklar soni 25 ta.

Natijalar va munozara. O‘simlikning hosildorlik ko‘rsatkichlarini yaxshi bo‘lishida vegetativ organlarni alohida o‘rni bor Shu jumladan poya balandligini ko‘rsatib o‘tish mumkin bo‘ladi. Poya balandligi hosil shakllanishining asosiy manbalaridan biri bo‘lib xizmat qiladi. O‘simlikning poyasi navga mos o‘lchamiga yaqin bo‘lsa, demak bu nav yaxshi o‘sib rivojlangan bo‘ladi.

Durdona navi 20 iyunda ekilganda shonalash rivojlanish fazasida ekish me‘yorlari bo‘yicha poya balandligi 19,1-23,0 sm ni tashkil qilgan. Ekish me‘yori oshishi evaziga poya balandligi 2,0-3,9 sm ga oshgan. Gullash fazasida ekish me‘yorlari bo‘yicha poya balandligi 40,1-42,9 sm ni tashkil qilib, ekish me‘yori oshishi evaziga 1,4-2,8 sm ga oshgan. Dukkaklanish fazasida poya balandligi ekish me‘yorlari bo‘yicha 66,2-70,8 sm ni tashkil qilib, ekish me‘yori oshishi tufayli poya balandligi 3,2-4,6 sm ga oshganligi aniqlangan.

Durdona navi 1 iyulda ekilganda 4 ta chin bargi rivojlanish fazasida ekish me‘yorlari bo‘yicha poya balandligi 26,2-29,3 sm ni tashkil qilgan. Ekish me‘yori oshishi evaziga poya balandligi 1,4-4,6 sm ga oshgan. Gullash fazasida ekish me‘yorlari bo‘yicha poya balandligi 43,5-46,8 sm ni tashkil qilib, ekish me‘yori oshishi evaziga 0,8-3,3 sm ga oshgan. Dukkaklanish fazasida poya balandligi ekish me‘yorlari bo‘yicha 69,0-72,6 sm ni tashkil qilib, ekish me‘yori oshishi tufayli poya balandligi 0,7-3,6 sm ga oshganligi aniqlangan.

Jadval 1

**Durdona navining poya o‘shish dinamikasi sm
(o‘rtacha uch yillik) 1 tup o‘simlikda**

Ekish muddati A	Ekish me‘yori ming dona/ga B	Rivojlanish davrlari		
		shonalash	gullash	dukkaklash
12 may	200	14,8	33,9	63,7
	300	17,5	35,8	64,6
	400	19,9	37,8	66,9
20 iyun	200	19,1	40,1	66,2
	300	21,1	41,5	69,8
	400	23,0	42,9	70,8
1 iyul	200	26,2	43,5	69,0
	300	27,6	44,2	70,2
	400	29,3	46,8	72,6
10 iyul	200	23,4	40,1	67,8
	300	24,8	42,3	69,5
	400	28,0	44,0	71,2

Durdona navi 10 iyulda ekilganda 4 ta chin bargi rivojlanish fazasida ekish me‘yorlari bo‘yicha poya balandligi 23,4-28,0 sm ni tashkil qilgan. Ekish me‘yori oshishi evaziga poya balandligi 1,4-4,6 sm ga oshgan. Gullash fazasida ekish me‘yorlari bo‘yicha poya balandligi 40,1-44,0 sm ni tashkil qilib, ekish me‘yori oshishi evaziga 2,2-3,9 sm ga oshgan. Dukkaklanish fazasida poya balandligi ekish me‘yorlari bo‘yicha 67,8-72,1 sm ni tashkil qilib, ekish me‘yori ortishi tufayli poya balandligi 1,7-3,4 sm ga oshganligi aniqlangan. Durdona navida oxirgi ekish muddatida poya balandligi barcha rivojlanish fazalari bo‘yicha kamayganligi kuzatildi.

Durdona navi o‘zining biologik xususiyati bo‘yicha Navro‘z naviga nisbatan past bo‘yli ekanligi namoyon bo‘ldi. Ekish muddati va me‘yorlari mosh navlarining o‘shishiga ta‘sir ko‘rsatganligi aniqlandi. Har ikki navda ham ekish me‘yori oshgan sari poya balandligi yuqori bo‘lganligi kuzatildi. Ekish muddati 1 iyulgacha kechiktirilganda Durdona navining poyasi yaxshi o‘sgan. Bu nav 10 iyulda ekilganda poya o‘shishi sust bo‘lib oldingi muddatga nisbatan past bo‘lgan.

O‘rganilgan texnologik tadbirlar mosh navlarining hosildorligiga ta‘sir ko‘rsatgan. O‘rtacha uch yilgi tajribalardan olingan Navro‘z navning hosildorligi eng kam me‘yorda

ekilganda 23,8 s/ga ni tashkil qilgan. Ekish me‘yori 300 ming dona bo‘lganda hosil 2,4 s ga yoki 6,7 % ga oshgan. Ekish me‘yori 400 ming dona bo‘lganda hosil birinchi variantga nisbatan 7,6% ga kamayganligi aniqlandi. Navro‘z navi takroriy 20 iyunda gektariga 200 ming dona urug‘ ekilganda hosil 6,3% oshgan. Ekish me‘yori 300 ming/ga bo‘lganda hosil 9% ga oshganligi kuzatilgan. Ekish me‘yori 400 ming dona bo‘lganda hosil 1,7 s/ga oshgan yoki bu 7,7 % ni tashkil qiladi.

Ekish muddati kechiktirilib 1 iyulda ekilganda ekish me‘yori kamroq bo‘lganda hosil oldingi ekish muddatiga nisbatan 2,4% ga kamaygan, ekish me‘yori o‘rtacha 300 ming dona urug‘ ekilganda oldingi muddatga nisbatan 2,7% ga kamayganligi kuzatilgan. Eng yuqori ekish me‘yorida gektarga 400 ming dona urug‘ ekilganda 3,8% ga kamaygan. Oxirgi ekish muddati 10 iyulda 200 ming dona urug‘ ekilganda 21,2 s/ga hosil olingan, bu oldingi ekish muddatiga nisbatan 14,2% ga, 300 ming dona urug‘ ekilganda 23,9% va 400 ming urug‘ ekilganda 19,3% ga kamaygan. Navro‘z navi may (25,4 s/ga) va iyunda oyida (26,3 s/ga) 300 ming/ga dona urug‘ ekib yuqori hosil olingan.

Jadval 2

Navro‘z navining hosildorligi, ga/s

Ekish muddati A	Ekish me‘yori ming tup/ga B	Tadqiqot yillari			O‘rtacha
		2016	2017	2018	
12 may	200	24,6	23,1	23,7	23,8
	300	26,0	24,9	25,3	25,4
	400	22,6	21,8	21,8	22,0
20 iyun	200	26,0	25,3	24,8	25,3
	300	27,0	25,9	26,2	26,3
	400	24,4	23,4	23,4	23,7
1 iyul	200	25,4	24,2	24,7	24,7
	300	26,2	25,3	25,5	25,6
	400	23,2	22,3	22,9	22,8
10 iyul	200	21,8	20,6	21,4	21,2
	300	20,2	18,6	19,9	19,5
	400	19,2	17,5	18,7	18,4
EKF ₀₅ s/ga %		1,06	0,61	1,43	
		4,40	2,65	3,51	
A muddat s/ga %		0,53	0,35	0,83	
		2,21	1,52	3,10	
B me‘yor s/ga %		0,61	0,31	0,71	
		2,54	4,35	2,70	

Don-dukkakli ekinlarga baho berilganda, asosan don tarkibidagi oqsil modda hisobga olinadi. Oqsilni shakllanishi tashqi omillarga bog‘liq bo‘lib, havo xarorati oshganda oqsil miqdori ham oshadi. Shuning uchun bahorgi ekish muddatiga nisbatan takroriy 20 iyunda ekilganda oqsil miqdorini oshganligi aniqlangan. Mosh navlari 10 iyulda ekilganda oqsil miqdori barcha ekish me‘yorlarida bahorgi ekishga nisbatan kamayganligi aniqlangan. Ekish me‘yorlari ham oqsil miqdoriga ta‘sir qilishi, bu oziqa maydonini kamayishi bilan bog‘liq. Ekish me‘yorlari oshganda oqsilning kamayishi ekinzorda mikroiklimni o‘zgarishiga bog‘liq. Ekin qalin ekilganda yorug‘lik kamayadi. Oqsil hosil bo‘lishi uchun yorug‘lik va etarli xarorat talab qilinadi. Bizning fikrimiz bo‘yicha qalin ekilgan variantlarda oqsilni kamayishi yorug‘likning etarli bo‘lmaganiga bog‘liqdir (3-jadval).

Yuqoridagi Navro‘z navi bo‘yicha qayd qilingan qonuniyat Durdoni navida ham kuzatildi. Durdoni navi bahorda ekilganda oqsil miqdori ekish me‘yorlari bo‘yicha 25,3-22,3%, takroriy 20 iyunda ekilganda 25,5-22,7% bo‘lib bahorgiga nisbatan kam oshganligi aniqlandi ya‘ni 0,2-0,4% ga ortiq bo‘lgani; 1 iyulda ekilganda oqsil miqdori bahorgiga nisbatan kamayganligi kuzatildi. Durdoni navida oqsil miqdori faqat bahorgi ekish muddatida yuqori bo‘lgani kuzatildi.

(3-jadval). Durdona navida oqsil miqdori Navro‘z navi ga nisbatan 0,8-1,1% ga kam bo‘lgani aniqlandi.

Jadval 3

Turli muddat va me‘yorlarda ekilgan moshning Durdona navi donida oqsil miqdori,%

T/r	Ekish muddati	Ekish me‘yori ming tup/ga B	Oqsil miqdori, %			
			2016	2017	2018	o‘rtachasi
1	12 may	200	25,4	25,8	24,7	25,3
2		300	23,7	23,9	23,5	23,7
3		400	22,5	22,4	22,1	22,3
4	20 iyun	200	25,1	24,7	26,7	25,5
5		300	23,8	23,2	25,0	24,0
6		400	22,9	21,8	23,4	22,7
7	1 iyul	200	24,5	24,2	24,9	24,5
8		300	23,1	22,3	23,2	22,8
9		400	22,9	20,0	21,2	21,3
10	10 iyul	200	24,6	23,2	22,8	23,5
11		300	23,8	22,5	21,3	22,5
12		400	22,1	19,6	20,3	20,6

Xulosa.

1. Mosh navlarining o‘shish dinamikasiga o‘rganilgan texnologik tadbirlar ta‘sir ko‘rsatgan. Ekish muddati bo‘yicha navlarning o‘shishi bahorgi muddatga nisbatan takroriy 20 iyun va 1 iyulda ekilganda poya balandligi yuqori bo‘lganligi aniqlandi. Xar ikki navning o‘shishiga ekish me‘yori sezilarli ta‘sir ko‘rsatib, ekish me‘yori oshgansari poya balandligi 3-4,5 sm ga oshganligi aniqlangan. Tajribada qatnashgan navlarning orasida yangi ertapishar Durdona navining poya balandligi Navro‘z navi ga nisbatan ancha past bo‘lgani aniqlangan.

2. «Navro‘z» navining don hosili takroriy 20 iyunda ekilganda bahorgi ekish muddatiga nisbatan ekish me‘yorlari bo‘yicha 1,5-0,9-1,7 s/gacha, «Durdona» navida ham mos ravishda 2,2-2,8 s/gacha oshganligi aniqlangan. Iyul oyida ekilganda esa hosil 2,1-2,9 s/ga va 8,1-9,1 s/gacha kamayganligi aniqlangan. «Navro‘z» navi may (25,4 s/ga) va iyunda (26,3 s/ga), «Durdona» navini may (28,1 s/ga), iyunda (28,4 s/ga), 1 iyulda (27,3 s/ga) 300 ming dona urug‘ ekib yuqori hosil olish mumkinligi o‘z isbotini topgan.

3. Ekish muddatlari va me‘yorlari mosh doni tarkibidagi oqsilga ta‘sir ko‘rsatib, ekish me‘yori oshgan sari oqsil miqdorini kamayishi, takroriy ekilganda oqsil miqdori bahorgiga nisbatan «Navro‘z» navida 1,7-1,0% ga, «Durdona» navida 0,3-0,5% ga oshganligi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Atabayeva X.N, Sattarov M.A, Idrisov X.A. Sug‘oriladigan maydonlarda mosh yetishtirishning intensiv texnologiyasi bo‘yicha tavsiyanoma. 2019 yil. Toshkent.
2. Atabayeva X.N, Xudoyqulov J.B. O‘simlikshunoslik. T “Fan va texnologiya” 2018.
3. Atabayeva X.N. O‘simlikshunoslik. Darslik. -Toshkent: Mexnat, 2000. B.134-136.
4. Dospexov B.A. “Metodika polevogo opita”. Izd-vo «Kolos» Moskva 1985 g.
5. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. Toshkent. 2007 y.
6. Jumayev N., Shermatov E. Almashlab ekish majmuidagi ekinlarning g‘o‘za hosildorligiga ta‘siri. Janubiy O‘zbekistonda dexqonchilik samaradorligini oshirish texnologiyasi.-QMII. Agronomiya kafedrasining birinchi ilmiy ishlar to‘plami. –Qarshi. 2001.B.57-59.
7. Ernazarov Sh.Negmatova S.Nortoshyev N Ang‘izda takroriy ekin yetishtirish.“Agro ilm”.O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali ilmiy ilovasi, Toshkent, 2007. № 1(9). B. 13.
8. O‘zbekistonda ekishga tavsiya etilgan kuzgi bug‘doy, dukkakli don ekinlarining mahalliy va xorijiy navlari hamda ularni parvarishlash” bo‘yicha tavsiyanoma. Andijon 2019 yil.